

ISSN: 2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * EXPERIMENTAL STUDIES

1-СОН
ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

EXPERIMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-1>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Тахририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламурастов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

САЙДУЛЛАЕВА Гулноз Анорбоевна
Докторант(PhD), младший научный сотрудник
Институт общей и неорганической химии АН Республики Узбекистан

ЭШПУЛАТОВА Матлуба Боймуродовна
младший научный сотрудник,
Институт общей и неорганической химии АН Республики Узбекистан

АСКАРОВА Мамура Камилловна
Кандидат химических наук, старший научный сотрудник
Институт общей и неорганической химии АН Республики Узбекистан

**ПОЛУЧЕНИЕ ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНОГО УДОБРЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО
И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, НА ОСНОВЕ ДОЛОМИТА
ФЕРГАНСКОГО “ШОРСУ”**

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования):
САЙДУЛЛАЕВА Г.А., ЭШПУЛАТОВА М.Б., АСКАРОВА М.К. Получение жидких комплексного удобрений, содержащих физиологически активное вещество и микроэлементы, на основе доломита ферганского “шорсу” // Экспериментал тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 26-34.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7593692>

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda tarkibida N, Ca, P₂O₅, K₂O bo'lgan murakkab suyuq o'g'itlar, shuningdek, o'simliklarni himoya qilish vositalari, fiziologik faol moddalar, insektitsidlar va boshqalarni ishlab chiqarishga katta e'tibor berilmoqda. Bunday murakkab o'g'itlarni ishlab chiqarish o'g'itlarni tashish, saqlash va kimyoviy moddalarni kiritish bilan bog'liq xarajatlarni sezilarli darajada tejash imkonini beradi. O'simliklarning o'sishi va rivojlanishini tezlashtiradigan va samarali hosil oladigan fiziologik faol moddalar bilan suyuq o'g'itlarni birgalikda qo'llashni o'rganish katta qiziqish uyg'otadi.

Bundan tashqari, ekinlar hosildorligini oshirish chora-tadbirlarining ajralmas qismi mikroelementlardan foydalanish hisoblanadi, chunki o'simliklarning normal rivojlanishi uchun faqat mineral va organomineral o'g'itlardan foydalanish etarli emas.

Shuning uchun ushbu maqola N, Ca, Mg, K₂O dan tashqari, shuningdek, fiziologik faol modda va mikroelementlarni o'z ichiga olgan suyuq o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha ilmiy tadqiqotga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: kompleks, fiziologik faol moddalar, mikroelementlar, tarkib-xossa, diagramma, eritma, dolomit.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время большое внимание уделяется производству комплексных жидких удобрений, содержащих в своем составе N, Ca, P₂O₅, K₂O, а также средства защиты растений, физиологически активные вещества, инсектициды и.т.д. Выпуск таких комплексных удобрений обеспечивает значительную экономию расходов, связанных с перевозкой, хранением удобрений и внесением средств химизации. Большой интерес представляет исследование совместного применения жидких удобрений с физиологически активными веществами, способствующими ускорению роста, развития растений и получению результативной урожайности.

Кроме этого неразрывной составной частью мероприятий по повышению урожайности сельскохозяйственных культур является применение микроэлементов, поскольку для нормального развития растений применение только минеральных и органоминеральных удобрений недостаточно.

Поэтому данная статья посвящена научным исследованием по получению жидких удобрений, содержащих в своем составе, кроме N, Ca, Mg, K₂O, также физиологически активное вещество и микроэлементы

Ключевые слова: комплекс, физиологически активное вещество, микроэлементы, состав-свойства, диаграмма, раствор, доломит.

ANNOTATION

At present, much attention is paid to the production of complex liquid fertilizers containing N, Ca, P₂O₅, K₂O, as well as plant protection products, physiologically active substances, insecticides, etc. The production of such complex fertilizers provides significant cost savings associated with the transportation, storage of fertilizers and the introduction of chemicals. Of great interest is the study of the combined use of liquid fertilizers with physiologically active substances that accelerate the growth and development of plants and obtain effective yields.

In addition, an inseparable part of measures to increase crop yields is the use of microelements, since the use of only mineral and organomineral fertilizers is not enough for the normal development of plants.

Therefore, this article is devoted to a scientific study on the production of liquid fertilizers containing, in addition to N, Ca, Mg, K₂O, also a physiologically active substance and trace elements

Keywords: complex, physiologically active substance, trace elements, composition-properties, diagram, solution, dolomite.

Для разработки технологии получения жидкого удобрения комплексного действия на основе продуктов азотнокислотного разложения доломита м.р «Шорсу» необходимо изучить процесс разложения в зависимости от концентрации кислоты и температуры.

С этой целью были использованы растворы азотной кислоты 20, 30, 40, 57%-ой концентрации. Опыты были проведены в термостатированном трехгорном стеклянном реакторе при температурах 20, 30, 40, 50 и 60°C. В реактор погружали расчетное количество измельченного доломита, а затем постепенно наливали расчетное количество азотной кислоты по 100%-ой стехиометрии.

Через 30 минут по окончании процесса разложения определяли содержание CaO и MgO в растворе по комплексоно-метрическому методу анализа [5] и рассчитывали степень извлечения CaO и MgO в раствор. Результаты экспериментальных данных приведены в таблице 2.

Таблица 2

Зависимость степени извлечения CaO и MgO в раствор от температуры и концентрации азотной кислоты

Температура, °С	Концентрация азотной кислоты, %							
	20		30		40		57	
	Степень извлечения в раствор, %							
	CaO	MgO	CaO	MgO	CaO	MgO	CaO	MgO
20	68,53	70,14	81,30	82,42	89,3	90,42	89,29	91,33
30	70,74	71,23	88,32	89,61	97,3	89,42	97,41	98,50
40	71,38	72,08	89,34	90,48	98,54	99,0	98,62	99,23
50	72,04	72,56	90,28	91,39	98,82	99,35	98,90	99,47
60	72,58	73,17	91,34	91,97	99,24	99,46	99,31	99,56

В таблице 2 приведены результаты экспериментальных данных влияния концентрации кислоты и температуры на степень извлечения окислов кальция и магния в раствор. Из таблицы видно, что при разложении доломита 20%-ой азотной кислотой по мере повышения температуры процесса от 20 до 60°C степень извлечения CaO составляет 68,53÷72,58%, MgO 70,14÷73,17%. При разложении доломита 30%-ой HNO₃ степень извлечения CaO и MgO составила 81,3÷91,34% и 82,44÷91,97% соответственно.

Разложение доломита 40%-ой кислотой способствовало 89,3÷99,24%-ому извлечению в раствор CaO и 90,42÷99,46%-му извлечению в раствор MgO. Поэтому оптимальными параметрами процесса азотнокислотного разложения доломита являются: концентрация азотной кислоты-40%, температура 30÷40°C, время-30 минут. [1].

Роль микроэлементов в питании растений многогранна. Микроэлементы повышают активность многих ферментов и ферментных систем в растительном организме и улучшают использование растениями макроудобрений и других питательных веществ из почвы [2].

Поэтому данная статья посвящена научным исследованием по получению жидких удобрений, содержащих в своем составе, кроме N, Ca, Mg, K₂O, также физиологически активное вещество и микроэлементы.

Ранее нами были выявлены оптимальные условия получения жидкого удобрения путём азотнокислотного разложения доломита с получением, после отделения нерастворимого остатка, раствора нитратов кальция, магния с последующим обогащением последнего нитратом аммония и калия [3].

Для получения жидкого удобрения, содержащего в своем составе физиологически активное вещество-азотнокислый моноэтаноламмония, была изучена зависимость изменения физико-химических свойств растворов от состава компонентов в системе $\{68,0[41,53\% \sum \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + 58,47\% \text{H}_2\text{O}] + 20\% \text{NH}_4\text{NO}_3 + 8,0\% \text{KNO}_3 + 3,25\% \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}\} - \text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$ методом измерения температуры кристаллизации, плотности, вязкости и pH среды [4,5,6]. На основе полученных данных построена диаграмма “состав-свойства” системы (рис.1).

Рис.1. Зависимость изменения температуры кристаллизации (1), pH (2), плотности (3) и вязкости (4) растворов от состава в системе $\{68,75[41,53\% \sum \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + 58,47\% \text{H}_2\text{O}] + 20\% \text{NH}_4\text{NO}_3 + 8,0\% \text{KNO}_3 + 3,25\% \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}\} - \text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$

Из литературных данных известно, что оптимальной дозой нитрата моноэтаноламмония, способствующей ускорению роста и развития растений и ускоряющей процесс созревания сельскохозяйственных культур является $0,25 \div 0,3\%$ [7].

На основе полученных результатов, приведенных на рисунке 1 следует, что при растворении $0,25 \div 0,3\%$ нитрата моноэтаноламмония в растворе состава $\{68,75[41,53\% \sum \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + 58,47\% \text{H}_2\text{O}] + 20\% \text{NH}_4\text{NO}_3 + 8,0\% \text{KNO}_3 + 3,25\% \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}\}$ образуется раствор жидкого удобрения с температурной кристаллизации $-7,0 \div -8,0^\circ\text{C}$, плотностью $1,4479 \div 1,4490 \text{ г/см}^3$, вязкостью $4,18 \div 4,24 \text{ мм}^2/\text{с}$ и pH $6,94 \div 6,98$.

С целью введения в состав полученного жидкого удобрения, микроэлементов таких, как Cu, Co и Ni изучена зависимость изменения температуры кристаллизации, плотности, вязкости и pH среды растворов от состава компонентов в системах:

I. {68,45% [41,53% \sum Ca(NO₃)₂+Mg(NO₃)₂+58,47% H₂O]+20% NH₄NO₃+8,0% KNO₃+3,25% NH₂C₂H₄OH+0,3% HNO₃•NH₂C₂H₄OH}-Cu(NO₃)₂•3H₂O;

II. {68,45% [41,53% \sum Ca(NO₃)₂+Mg(NO₃)₂+58,47% H₂O]+20% NH₄NO₃+8,0% KNO₃+3,25% NH₂C₂H₄OH+0,3% HNO₃•МЭА}-Co(NO₃)₂•6H₂O;

III. {68,45% [41,53% \sum Ca(NO₃)₂+Mg(NO₃)₂+58,47% H₂O]+20% NH₄NO₃+8,0% KNO₃+3,25% NH₂C₂H₄OH+0,3% HNO₃•МЭА}-Ni(NO₃)₂•6H₂O и построены их диаграммы «состав-свойства» (рис.2,3,4).

Рис.2. Зависимость изменения температуры кристаллизации (1), pH (2), плотности (3) и вязкости (4) растворов от состава в системе {68,45% [41,53% \sum Ca(NO₃)₂+Mg(NO₃)₂+58,47% H₂O]+20% NH₄NO₃+8,0% KNO₃+3,25% NH₂C₂H₄OH+0,3% HNO₃•МЭА}-Cu(NO₃)₂•3H₂O

Анализ диаграмм «состав-температура кристаллизации» и «состав-рН» (рис.2., кривые 1,2) показывает, что по мере добавления нитрата меди в раствор жидкого удобрения значения температуры кристаллизации и рН вновь образующихся растворов постепенно понижаются $t_{кр}$ от $-7,9^{\circ}\text{C}$ до $-18,0^{\circ}\text{C}$ и рН от 6,94 до 6,68 соответственно. Значения плотности и вязкости, вновь образующихся растворов по мере добавления нитрата меди постепенно повышаются (рис.2., кривые 3,4) d от 1,4484 до 1,4522 г/см^3 и η 4,20 до 4,30 $\text{мм}^2/\text{с}$ соответственно.

На данных кривых диаграммы (рис.2) изломов не наблюдается, т.е. в изученных пределах концентраций данной системы не происходит изменения в кристаллизующихся твердых фазах и компоненты системы сохраняют свою индивидуальность, а значить и физиологическую активность.

Анализ диаграммы «состав-свойства» системы II (рис.3., кривые 1-4) показывает также, что по мере добавления нитрата кобальта в раствор жидкого удобрения значения температуры кристаллизации и рН вновь образующихся растворов постепенно понижаются $t_{кр}$ от $-7,0^{\circ}\text{C}$ до $-14,0^{\circ}\text{C}$ и рН от 7,0 до 6,7 соответственно. А значения плотности и вязкости, вновь образующихся растворов, с увеличением концентрации нитрата кобальта постепенно повышаются.

Рис. 3. Зависимость изменения температуры кристаллизации (1), pH (2), плотности (3) и вязкости (4) растворов от состава в системе {68,45% [41,53% Σ Ca(NO₃)₂+Mg(NO₃)₂+58,47% H₂O]+20% NH₄NO₃+8,0% KNO₃+3,25% NH₂C₂H₄OH+0,3% HNO₃•MЭА}-Co(NO₃)₂•6H₂O

На кривых диаграммы данной системы также изломов не наблюдается, т.е. в изученных пределах концентраций данной системы не происходит изменения в кристаллизующихся твердых фазах и компоненты системы сохраняют свою индивидуальность, а значить и физиологическую активность.

Анализ диаграммы «состав-свойства» системы III (рис.4., кривые 1-4) показывает также, что по мере добавления нитрата никеля в раствор жидкого удобрения наблюдается такая же закономерность как в предыдущих системах I, II. То есть значения температуры кристаллизации и pH вновь образующихся растворов постепенно понижаются, а значения плотности и вязкости, вновь образующихся растворов, с увеличением концентрации нитрата никеля постепенно повышаются.

Рис. 4. Зависимость изменения температуры кристаллизации (1), pH (2), плотности (3) и вязкости (4) растворов от состава в системе
 $\{68,45\% [41,53\% \sum \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + 58,47\% \text{H}_2\text{O}] + 20\% \text{NH}_4\text{NO}_3 + 8,0\% \text{KNO}_3 + 3,25\% \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} + 0,3\% \text{HNO}_3 \cdot \text{МЭА}\} - \text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

На кривых диаграммы данной системы III также изломов не наблюдается, т.е. в изученных пределах концентраций данной системы не происходит изменения в кристаллизующихся твердых фазах и компоненты системы сохраняют свою индивидуальность, а значить и физиологическую активность.

На основе результатов изучения «состав-свойства» выше приведенных систем и предварительных агрохимических испытаний различных составов следует, что для получения жидкого удобрения комплексного действия, содержащего микроэлемент Cu (или Co), (или Ni) необходимо в исходном растворе растворять нитрат меди (или нитрат кобальта), (или нитрат никеля) при массовом соотношении 1,0:0,001÷0,002. Полученные растворы удобрений обладают следующими физико-химическими свойствами:

1) Раствор голубого цвета, температура кристаллизации $-14,0 \div -18,0^\circ\text{C}$, плотность $1,4516 \div 1,4522 \text{ г/см}^3$, вязкость $4,25 \div 4,30 \text{ мм}^2/\text{с}$, $\text{pH} = 6,82 \div 6,62$ и содержит: масс. % $\text{N}_{\text{общ}} = 13,4$; $\text{MgO} = 3,38$; $\text{CaO} = 5,7$; $\text{K}_2\text{O} = 3,6$; ФАВ $0,25 \div 0,3$; $\text{Cu} = 0,02 - 0,026$.

2) Раствор красноватого цвета, температура кристаллизации $-9,0 \div -10,0^\circ\text{C}$, плотность $1,4480 \div 1,4484 \text{ г/см}^3$, вязкость $4,29 \div 4,30 \text{ мм}^2/\text{с}$, $\text{pH} = 6,97 \div 6,95$ и содержит: масс. % $\text{N}_{\text{общ}} = 13,4$; $\text{MgO} = 3,38$; $\text{CaO} = 5,7$; $\text{K}_2\text{O} = 3,6$; ФАВ $0,25 \div 0,3$; $\text{Co} = 0,01 \div 0,02$.

3) Раствор зелёного цвета, температура кристаллизации $-10,0 \div -11,0^\circ\text{C}$, плотность $1,4486 \div 1,4491 \text{ г/см}^3$, вязкость $4,33 \div 4,34 \text{ мм}^2/\text{с}$, $\text{pH} = 6,80 \div 6,72$ и содержит: масс. % $\text{N}_{\text{общ}} = 13,4$; $\text{MgO} = 3,38$; $\text{CaO} = 5,7$; $\text{K}_2\text{O} = 3,6$; ФАВ $0,25 \div 0,3$; $\text{Ni} = 0,01 \div 0,02$.

Данные растворы могут быть рекомендованы в качестве жидких удобрений комплексного действия, содержащих одновременно такие питательные элементы как N, Ca, Mg, K_2O , ФАВ и Cu, (или Co), (или Ni).

Выводы

Таким образом изучением зависимости изменения физико-химических свойств растворов от содержания компонентов в вышеприведенных системах установлены оптимальные технологические параметры получения жидких удобрений комплексного действия, содержащих одновременно такие питательные элементы как N, Ca, Mg, K_2O , ФАВ и Cu, (или Co), (или Ni).

Предварительные агрохимические испытания полученных удобрений показали положительное влияние их на рост, развитие и ускорение процесса созревания сельскохозяйственных культур.

Использованная литература

1. Saydullayeva G.A., Askarova M.K., Eshpulatova M.B. Study of the process of decomposition kinetics dolomite mestobrith “Shorsu”.
A Conference for The Educators International Conference On Developments In Education. Bursa, Turkey- 2022.p.15-17
2. Булыгин С.Ю., Демишев Л.Ф., Доронин В.А., Заришняк А.С., Пащенко Я.В., Туровский Ю.Е., Фатеев А.И., Яковенко М.М., Кордин А.И. Микроэлементы в сельском хозяйстве. Днепропетровск, 2007. –С.100.
3. Аскарова М.К., Исабаев З., Эшпулатова М.Б., Махаматова Г.Б., Эргашев Д.А., Исабаев Д.З. Исследование систем, обосновывающих процесс получения жидкого удобрения комплексного действия //Международный научно-исследовательский журнал “Евразийский Союз Ученых”. №5(62), 2019. -С.25-30.
4. Здановский А.Б. Галлургия.-Л.:Химия.1972. -572 с.
5. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии //Поверхностное явление и дисперсные системы.-М.: 1982.-С.117-124.
6. Горбочев С.В. Практикум по физической хими.-М.:Высшая школа. 1974.-310с.
7. Тогаширов А.С. Полимерная растворимость системы хлорат магния - нитрат моноэтаноламмония-вода //Узбекский химический журнал. -Ташкент, 2010.-№3.-С.40-43.